

Instrumento de Evaluación de las Competencias digitales para docentes y bibliotecarios

Yudayly Stable-Rodríguez

Instituto de información Científica y Tecnológica

<https://orcid.org/0000-0002-4635-7991>

2025

Instrumento de Evaluación de las Competencias digitales para docentes y bibliotecarios.

El presente documento contiene una propuesta de evaluación de **Competencias digitales para docentes y bibliotecarios**, estructurado como una hoja de ruta para la transformación digital que demanda los procesos de innovación. La propuesta se organizó jerárquicamente en tres dimensiones fundamentales, que representan el ecosistema completo de la labor educativa digital, luego de la sistematización de varios estudios que anteceden (Carrera et al., 2011; Cosgrove & Cachia, 2025; Redecker, 2017; Rohatgi et al., 2016; Tomaylla Quispe et al., 2025; Van Deursen et al., 2014; Vuorikari et al., 2022).

Además de los marcos clásicos, esta propuesta se alinea con las directrices de la UNESCO (2023) sobre Inteligencia Artificial generativa(UNESCO, 2023) y las perspectivas críticas de autores como Castañeda y Selwyn (2018) y Buckingham (2019) para asegurar una alfabetización mediática integral, así como algunos Test de autodiagnósticos en línea como: el Test Ikanos, Europass y ProFuturo.

En la propuesta se habla indistintamente de alumnos o estudiantes como ente principal de aprendizaje pero que también puede ser utilizadas estas competencias en función del ciudadano para espacios de aprendizaje. Las dimensiones que la integran están agrupadas en:

1. Competencias Profesionales de los docentes. Se centra en el desarrollo del profesional como individuo capaz de desenvolverse en el entorno digital. Abarca desde la búsqueda, evaluación y gestión crítica de la información (incluyendo el uso de IA generativa) hasta la consolidación de una identidad digital ética y el fomento de la colaboración profesional mediante tecnologías (Cosgrove & Cachia, 2025; Redecker, 2017).

2. Competencias digitales de los docentes para la Innovación. Esta dimensión constituye el núcleo de la práctica pedagógica. Se enfoca en la capacidad del docente y bibliotecario para crear contenidos digitales originales, aplicar tecnologías emergentes (la inteligencia artificial generativa el teletrabajo, las clases virtuales), de forma creativa y diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje que sean inclusivos, personalizados y seguros. Incluye la protección de datos y el bienestar del aprendiz. Se integran con la resolución técnica de problemas para garantizar un entorno de aprendizaje resiliente.

3. Competencia Digital de los Ciudadanos (Estudiantes, profesionales, etc.). Esta dimensión establece las directrices para que el docente facilite la alfabetización mediática, la comunicación responsable y la creación de contenido por parte de los ciudadanos, preparándolos para resolver problemas digitales de manera autónoma y creativa.

Las áreas de competencias de cada una de las dimensiones anteriores y su correspondiente competencia digitales se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Áreas de competencias y competencias digitales asociadas.

Área de competencia	Competencia digital	Descripción
COMPETENCIA PROFESIONALES DE LOS DOCENTES		
1. BÚSQUEDA, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN	1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información	Articular las necesidades de información, saber cómo y dónde buscar información y contenido en entornos digitales, y acceder a ellos y navegar entre ellos (Incluyendo la IA generativa). Seleccionar las herramientas digitales adecuadas para crear, implementar y actualizar búsquedas en entornos digitales y ser capaz de distinguir entre información y contenido relevante e irrelevante.

Área de competencia	Competencia digital	Descripción
	1.2 Evaluación de la información	Evaluar y comparar la credibilidad y fiabilidad de las fuentes de información y contenido en entornos digitales. Interpretar y evaluar de forma crítica la información y el contenido en entornos digitales, así como los procesos empleados para generarlos.
	1.3 Gestión de la información	Organizar, almacenar y recuperar información y datos en entornos digitales educativos, así como la curación de contenidos para filtrar y dar valor a la información antes de compartirla para los bibliotecarios (IFLA, 2022).
2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN	2.1 Comunicación digital	Compartir información y contenido digital de forma ética y responsable con otros mediante tecnologías digitales apropiadas. Interactuar con diversas tecnologías digitales y utilizar la comunicación digital de forma adecuada a un contexto determinado, respetando la diversidad cultural, generacional y de otro tipo en entornos digitales.
	2.2 Colaboración mediante tecnologías digitales	Utilizar las tecnologías digitales de forma ética y responsable con fines colaborativos para la coconstrucción y cocreación de información, recursos y conocimiento.
COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES		
3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES	3.1 Desarrollo de Recursos Digitales	Seleccionar, modificar, perfeccionar e integrar nueva información y contenido digital en los conocimientos y recursos digitales existentes para crear contenido y conocimiento nuevos y originales respetando derechos de autor y licencias de propiedad intelectual.
	3.2 Uso creativo y crítico de tecnologías emergentes (IA generativa, automatización, herramientas avanzadas para la formación virtual)	Integrar de manera estratégica herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa, sistemas de automatización de flujos de trabajo y entornos virtuales avanzados para diseñar experiencias de aprendizaje disruptivas (Fengchun & Cukurova, 2024; UNESCO, 2023).
4. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DIGITAL	4.1 Orientación y apoyo en el aprendizaje y la enseñanza	Garantizar un diseño universal del aprendizaje (DUA) (CAST, 2024), mediante el uso adecuado de las intervenciones didácticas digitales con nuevos formatos y métodos pedagógicos para la enseñanza y desarrollarlos (incluye los servicios de las bibliotecas o sitios educativos), para mejorar las necesidades individual y colectiva de los alumnos dentro y fuera de las sesiones lectivas permitiendo que el estudiante avance a diferentes niveles según sus objetivos.

Área de competencia	Competencia digital	Descripción
	4.2 Aprendizaje colaborativo	Capacitar al alumno para utilizar las tecnologías digitales en tareas de colaboración, como medio para mejorar la comunicación, la cooperación y la creación conjunta de conocimiento. Promover el compromiso activo y creativo de los estudiantes en contextos del mundo real, integrando las tecnologías digitales con estrategias pedagógicas que potencien las habilidades transversales (pensamiento complejo, expresión creativa, investigación científica y la resolución de problemas complejos).
	4.3 Aprendizaje autorregulado	Capacitar al alumno para planificar, supervisar y reflexionar sobre su propio aprendizaje, aportar pruebas de los progresos realizados, compartir ideas y formular soluciones creativas, así como el uso de los datos generados por los alumnos para mejorar la enseñanza.
	4.4 Evaluación y retroalimentación digital del aprendizaje	Implementar estrategias y herramientas digitales (como cuestionarios interactivos, portafolios digitales y rúbricas en línea) para realizar una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa que sea ágil y significativa. Incluye la ética en el uso de datos (<i>Learning Analytics</i>) (Society for Learning Analytics Research (SoLAR), 2021).
	4.5 Accesibilidad e inclusión	Garantizar la accesibilidad de todos los estudiantes, incluidos aquellos que tienen necesidades especiales (Accesibilidad Digital- AD), a los recursos y actividades de aprendizaje. Dar respuesta a las expectativas, habilidades, usos y conceptos erróneos (digitales) de los estudiantes, así como a las limitaciones contextuales, físicas o cognitivas en su utilización de las tecnologías digitales.
5. SEGURIDAD, BIENESTAR Y USO RESPONSABLE	5.1 Protección de Dispositivos	Aplicar medidas de seguridad y ciberseguridad para proteger los dispositivos y el contenido digital. Conocer la evolución de los riesgos y amenazas en los entornos digitales y prestar la debida atención a la seguridad de los dispositivos digitales y su contenido.
	5.2 Protección de Datos personales y privacidad	Conocer y ejercer sus derechos en relación con los datos personales propios o ajenos, y la privacidad en los entornos digitales (European Union, 2016). Proteger los exámenes digitales o las calificaciones de los estudiantes y otros datos que se requieren en el proceso.

Área de competencia	Competencia digital	Descripción
	5.3 Protección de la salud y del bienestar	Utilizar las tecnologías digitales para fomentar el bienestar y la inclusión. Minimizar los riesgos y las amenazas para el bienestar físico, mental y social propio y ajeno ante los posibles peligros en entornos digitales (p. ej., ciberacoso, contenido dañino). Equilibrar el uso de las tecnologías digitales con actividades fuera de línea para fomentar el bienestar.
	5.4 Impacto ambiental de las tecnologías digitales	Ser conscientes de los impactos ambientales de las tecnologías digitales para promover la sostenibilidad (European Union, 2022). Incluye la producción, el funcionamiento, la reparación, el reciclaje, la eliminación de dispositivos, la infraestructura de almacenamiento de datos, el consumo de energía y el uso de herramientas y aplicaciones.
	5.5 Gestión de la Identidad digital	Gestionar una o varias identidades digitales. Adoptar medidas para proteger la reputación digital (la percepción que se tiene de una persona según su presencia en línea) y gestionar la huella digital (los datos generados mediante el uso de plataformas y servicios digitales)(European Union, 2016).
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	6.1 Resolución de problemas Técnicos	Identificación de problemas técnicos al operar dispositivos y entornos digitales, y resolverlos desde los más básicos a los más complejos, pero solo a nivel de usuario.
	6.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológica	Evaluar las necesidades propias y ajenas, y evaluar, seleccionar, utilizar y adaptar las tecnologías digitales para satisfacerlas. Ajustar y personalizar los entornos digitales a los contextos, objetivos y necesidades (ejemplo: accesibilidad) propios y ajenos.
	6.3 Identificación de soluciones creativas mediante tecnologías digitales	Utilizar tecnologías digitales para implementar mejoras o nuevas soluciones en procesos y productos, con un enfoque centrado en el ser humano. Participar, individual y colectivamente, en procesos de pensamiento crítico y en el uso creativo y con propósito de las tecnologías digitales para comprender y resolver problemas en el entorno educativo (Castañeda & Selwyn, 2018).

COMPETENCIA DIGITAL DE LOS CIUDADANO/ ESTUDIANTES

Área de competencia	Competencia digital	Descripción
7. FACILITAR LA COMPETENCIA DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES	7.1 Información y alfabetización de datos y mediática	Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran los estudiantes para expresar sus necesidades de información; localizar información y recursos en entornos digitales (incluyendo la IA); organizar, procesar, analizar e interpretar la información y el uso de datos generados por ellos, mejorar la enseñanza (<i>Learning Analytics</i>), así como comparar y evaluar de forma crítica la credibilidad y fiabilidad de la información y sus fuentes (Buckingham, 2019).
	7.2 Comunicación y colaboración digital	Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran que los ciudadanos utilicen de manera efectiva y responsable las tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y la participación cívica.
	7.3 Creación de contenido digital	Incluir actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran a los estudiantes expresarse a través de medios digitales, así como modificar y crear contenidos digitales en diferentes formatos. Enseñar a los estudiantes cómo afectan a los contenidos digitales los derechos de autor y las licencias, cómo hacer referencia a las fuentes y atribuir las licencias.
	7.4 Uso responsable	Tomar medidas para garantizar el bienestar físico, psicológico y social de los estudiantes al utilizar las tecnologías digitales. Capacitar a los estudiantes para gestionar los riesgos y utilizar las tecnologías digitales de forma segura y responsable.
	7.5 Resolución de problemas digitales	Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran que los estudiantes identifiquen y resuelvan problemas técnicos o que transfieran conocimientos tecnológicos de forma creativa a nuevas situaciones.

Para estructurar la escala de niveles y evaluar las competencias digitales, se utilizó la taxonomía de DigCompEdu (Redecker, 2017), que utiliza un marco de seis niveles similar al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (de A1 a C2), en este caso específico adaptado para el perfil de docentes y bibliotecarios en tres niveles que se muestra a continuación.

1. Nivel Básico (A1 - A2)

- **A1 (Novato):** Se tiene conciencia de las herramientas digitales, pero las utiliza de forma esporádica y requiere asistencia técnica constante.
- **A2 (Explorador):** Empieza a utilizar recursos digitales para la orientación y apoyo en las clases, aunque todavía no personaliza el aprendizaje ni aplica estrategias de Diseño universal del aprendizaje (DUA) de manera sistemática.

2. Nivel Intermedio (B1 - B2)

- **B1 (Integrador):** Utiliza herramientas digitales de forma habitual para el aprendizaje colaborativo y la evaluación diagnóstica. Experimenta con la curación de contenidos para ofrecer recursos de información de mayor valor a los estudiantes.
- **B2 (Avanzado):** Selecciona y adapta herramientas con criterio pedagógico. Implementa estrategias de personalización que permiten a los estudiantes avanzar a diferentes niveles según sus objetivos individuales. Gestiona la ética en el uso de datos (*Learning Analytics*) para retroalimentar el proceso.

3. Nivel Competente (C1 - C2)

- **C1 (Líder):** Diseña experiencias de aprendizaje disruptivas integrando de manera estratégica la IA generativa y la automatización. Es capaz de garantizar la accesibilidad e inclusión total en entornos virtuales complejos.
- **C2 (Experto):** Es un referente en el centro educativo o biblioteca. Cuestiona las prácticas actuales y propone nuevas soluciones creativas mediante tecnologías emergentes. Lidera la formación de otros colegas en la transferencia de competencias digitales hacia los estudiantes.

Cada respuesta del cuestionario se pondera según la Tabla 2 de puntuación para obtener un Índice de Madurez Digital y por áreas basando en las 25 competencias determinadas.

Tabla 2. Puntuación por Áreas de competencia.

Área de Competencia	N.º de Competencias	Puntaje Máximo	Descripción del Nivel de Madurez
1. Búsqueda, evaluación y gestión de información	3	9	Evalúa búsqueda, evaluación y curación.
2. Comunicación y colaboración	2	6	Evalúa ética y co-creación.
3. Creación de contenidos digitales	2	6	Evalúa recursos e IA generativa.
4. Enseñanza y aprendizaje digital	5	15	Evalúa pedagogía, DUA y analítica.
5. Seguridad, bienestar y uso responsable	5	15	Evalúa protección e identidad digital.
6. Resolución de problemas	3	9	Evalúa técnica y soluciones creativas.
7. Facilitar la competencia digital de los estudiantes	5	15	Evalúa transferencia al alumnado.
TOTAL GENERAL	25	75	Índice de Madurez Digital Global

A partir del total de 75 puntos máximos, se ubica en los resultados en los siguientes rangos de calificación global de acuerdo a la taxonomía modificada de DigCompEdu y los niveles de DigComp 2.2 como se muestra a continuación:

Tabla 3. Ponderación del cuestionario para cada respuesta.

Niveles	Puntos	Rangos (puntos)	Perfil (puntos)	Estado
Nivel A (Básico)	1	25 - 41	Novato (25 – 33)	Utiliza la tecnología de forma esporádica y requiere asistencia técnica.
			Explorador (34 – 41)	Empieza a utilizar recursos para orientación, pero sin sistematizar el DUA.
Nivel B (Intermedio)	2	42 - 58	Integrador (42-50)	Utiliza herramientas habitualmente para colaboración y evaluación diagnóstica.
			Avanzado (51-58)	Selecciona herramientas con criterio pedagógico y gestiona la ética de datos.
Nivel C (Competente)	3	59 - 75	Líder (59 - 67)	Diseña experiencias disruptivas con IA y garantiza accesibilidad total.
			Experto (68-75)	Es un referente que lidera la formación de otros colegas

Fuente: Modificado de DigComEdu (2017) y DigComp 2.2 (2022)

Los descriptores de madurez digital se ajustaron a partir de los modelos utilizados en esta propuesta con el objetivo de obtener una evaluación de la percepción de las competencias digitales, lo cual puede ser utilizado, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tributan a la gestión educativa.

Área 1: Búsqueda, Evaluación y Gestión de Información

- Nivel A (Básico): Articula necesidades de información básicas y navega por entornos digitales conocidos, pero requiere apoyo para distinguir contenido relevante de irrelevante.
- Nivel B (Intermedio): Evalúa críticamente la fiabilidad de las fuentes y realiza procesos de curación de contenidos, filtrando información para aportar valor antes de compartirla con los alumnos.
- Nivel C (Competente): Domina el uso de IA generativa para optimizar búsquedas complejas y lidera sistemas organizados de almacenamiento y recuperación de datos en entornos educativos y bibliotecarios.

Área 2: Comunicación y Colaboración

- Nivel A (Básico): Utiliza canales digitales básicos (correo, mensajería) para compartir información, aunque con un conocimiento limitado de las normas de etiqueta digital y diversidad cultural.

- Nivel B (Intermedio): Colabora de forma ética y responsable en la co-construcción de recursos y conocimiento mediante tecnologías compartidas.
- Nivel C (Competente): Integra redes de colaboración profesional y gestiona flujos comunicativos complejos, adaptándose con fluidez a contextos diversos y multiculturales.

Área 3: Creación de Contenidos Digitales

- Nivel A (Básico): Modifica recursos digitales existentes de forma sencilla, con una comprensión básica de los derechos de autor y licencias.
- Nivel B (Intermedio): Crea contenidos originales y perfecciona recursos integrando múltiples formatos, respetando rigurosamente la propiedad intelectual.
- Nivel C (Competente): Diseña experiencias de aprendizaje disruptivas integrando estratégicamente IA generativa, sistemas de automatización y entornos virtuales avanzados.

Área 4: Enseñanza y Aprendizaje Digital

- Nivel A (Básico): Conoce el enfoque DUA y utiliza herramientas de evaluación sencillas (cuestionarios), pero su práctica pedagógica sigue siendo mayoritariamente tradicional.
- Nivel B (Intermedio): Implementa el aprendizaje colaborativo y autorregulado, utilizando datos (*Learning Analytics*) para retroalimentar el proceso y personalizar el avance de los estudiantes.
- Nivel C (Competente): Garantiza la accesibilidad universal y la inclusión total; es capaz de transformar su didáctica mediante métodos pedagógicos innovadores que potencian el pensamiento complejo.

Área 5: Seguridad, Bienestar y Uso Responsable

- Nivel A (Básico): Aplica medidas de seguridad básicas en sus dispositivos y conoce los riesgos generales del entorno digital.
- Nivel B (Intermedio): Protege activamente la privacidad de los datos de los estudiantes (calificaciones, exámenes) y gestiona su propia identidad y reputación digital de forma proactiva.
- Nivel C (Competente): Promueve la sostenibilidad ambiental en el uso de tecnologías y lidera estrategias de bienestar digital para minimizar riesgos como el ciberacoso en la comunidad educativa.

Área 6: Resolución de Problemas

1. Nivel A (Básico): Identifica y resuelve problemas técnicos básicos (conectividad, software sencillo) a nivel de usuario, a menudo siguiendo guías o con ayuda.
2. Nivel B (Intermedio): Evalúa y selecciona herramientas digitales específicas para satisfacer necesidades pedagógicas o administrativas propias y de otros.
3. Nivel C (Competente): Resuelve problemas complejos de forma creativa y lidera procesos de pensamiento crítico para implementar soluciones tecnológicas innovadoras en el centro.

Área 7: Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes

- Nivel A (Básico): Incluye actividades básicas donde los estudiantes deben buscar información o usar herramientas digitales de forma.

- Nivel B (Intermedio): Capacita a los estudiantes en la alfabetización de datos, comunicación responsable y creación de contenido respetando licencias y autoría.
- Nivel C (Competente): Empodera a los estudiantes para que resuelvan problemas técnicos de forma creativa y transfieran sus conocimientos tecnológicos a nuevas situaciones del mundo real.

La utilización de este instrumento de evaluación (Anexo 1) constituye un paso decisivo hacia la madurez institucional. Al integrar las dimensiones profesionales, pedagógicas y ciudadanas, esta guía no solo mide conocimientos técnicos, sino que promueve una cultura de ética, inclusión y sostenibilidad en el uso de la tecnología. La progresión desde un perfil Novato hasta el de Experto o Referente asegura que la transformación digital sea un proceso inclusivo, donde cada docente y bibliotecario encuentre una ruta clara para su desarrollo profesional continuo.

Con los resultados se puede realizar un informe individual, grupal (áreas, procesos o perfiles profesionales) o institucional (Tabla 4), que proporcione una retroalimentación constructiva y profesional con el objetivo de que los docentes o bibliotecarios no solo reciba una calificación, sino una hoja de ruta o guía clara, para su desarrollo profesional continuo.

Tabla 4. Algunos elementos que pueden integrar el Informe de Madurez Digital.

Estructura	Descripción						
Datos generales	Institución: [Nombre de la Institución] Nombre del evaluado: [Nombre del Docente/Bibliotecario] Fecha de evaluación: [DD/MM/AAAA]						
Resumen de Resultados	Presenta el puntaje global basado en las 25 competencias evaluadas: Puntaje Total Obtenido: [Puntos] / 75 Nivel de Madurez Digital: [Básico / Intermedio / Competente]						
Desempeño por Área de Competencia	Se puede presentar con la siguiente estructura <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Área de Competencia</th> <th>Nivel Alcanzado A/B/C</th> <th>Fortalezas Observadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Área de Competencia	Nivel Alcanzado A/B/C	Fortalezas Observadas			
Área de Competencia	Nivel Alcanzado A/B/C	Fortalezas Observadas					
Análisis Cualitativo	Según el puntaje de [Puntos] , usted se encuentra en el nivel [Nivel] : Por ejemplo <ul style="list-style-type: none"> • Si es Nivel Básico: Usted ha comenzado a explorar las herramientas digitales. Su enfoque principal debe ser alcanzar autonomía en el uso de recursos para el apoyo en clases y la protección básica de dispositivos. • Si es Nivel Intermedio: Usted selecciona y adapta herramientas con criterio pedagógico o bibliotecario. Su práctica incluye la personalización del aprendizaje y la gestión ética de datos. 						
Plan de Acción Recomendado (Hoja de Ruta)	Para avanzar hacia el siguiente nivel de madurez, se sugieren las siguientes acciones: Por ejemplo:						

1. Formación Técnica: Profundizar en el uso de herramientas de automatización de flujos de trabajo para optimizar la gestión bibliotecaria o docente.
2. Estrategia Pedagógica: Implementar de manera sistemática el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en todas las actividades virtuales para garantizar la inclusión.
3. Liderazgo: Participar en procesos de pensamiento crítico para resolver problemas del entorno educativo de forma creativa y colaborativa.

El papel del evaluado sobre cómo abordar el cuestionario en cuanto a la honestidad en la autopercepción del estado de sus competencias es de relevante importancia, lo cual pudiera ser comparado con la percepción que posee su jefe inmediato, o sus colegas más cercanos si el ambiente laboral es factible para este último. La frecuencia o periodicidad de evaluación debe estar alineado a los objetivos estratégicos de cada organización y se sugiere que no sea inferior a 6 meses luego de haber realizado el Plan de acción recomendado.

REFERENCIAS

- Buckingham, D. (2019). *The Media Education Manifesto*. UK: Polity Press. [https://doi.org/https://doi.org/10.19195/1899-5101.13.2\(26\).10](https://doi.org/https://doi.org/10.19195/1899-5101.13.2(26).10)
- Carrera, X., Vaquero Tió, E., & Balsells, M. (2011). Instrumento de evaluación de competencias digitales para adolescentes en riesgo social. *EduTec: revista electrónica de tecnología educativa*, 35, 1-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.21556/edutec.2011.35.410>
- CAST. (2024). *Universal Design for Learning Guidelines version 3.0*. <https://udlguidelines.cast.org/>
- Castañeda, L., & Selwyn, N. (2018). More than tools? Making sense of the ongoing digitizations of higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 15(22). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41239-018-0109-y>
- Cosgrove, J., & Cachia, R. (2025). *DigComp 3.0: Marco Europeo de Competencia Digital*. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/0001149>
- European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*. Parlamento Europeo y del Consejo. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- European Union. (2022). *European Green Digital Coalition (EGDC) Guidelines*. <https://www.greendigitalcoalition.eu/>
- Fengchun, M., & Cukurova, M. (2024). *AI competency framework for teachers*.
- IFLA. (2022). *IFLA Guidelines on Media and Information Literacy*.

- Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. In Y. Punie (Ed.), *DigCompEdu* (Vol. JRC107466). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2760/178382>
- Rohatgi, A., Scherer, R., & Hatlevik, O. (2016). The role of ICT self-efficacy for students' ICT use and their achievement in a computer and information literacy test. *Computers & Education*, *102*, 103–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.08.001>
- Society for Learning Analytics Research (SoLAR). (2021). *What is Learning Analytics?* <https://www.solaresearch.org/about/what-is-learning-analytics/>
- Tomaylla Quispe, Y., Gutierrez Aguilar, O., & Chicaña Huanca, S. (2025). Evaluación y Validación de una Escala para medir Competencias Digitales en Estudiantes de Secundaria. *European Public & Social Innovation Review*, *11*, 01-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31637/epsir-2026-2030>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. <https://unesco.org.uk/resources/guidance-for-generative-ai-in-education-and-research>
- Van Deursen, A., Helsper, J. E., & Eynon, R. (2014). *Measuring digital skills: From digital skills to tangible outcomes project report*. www.oii.ox.ac.uk/research/projects/?id=112
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: El marco de competencia digital para ciudadanos - Con nuevos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes*.

Anexo 1. Evaluación de Estado de las competencias digitales

Estimado(a) docente / bibliotecario(a):

La educación actual atraviesa un proceso de transformación digital que demanda nuevas formas de enseñar, aprender y gestionar la información. El presente instrumento tiene como objetivo evaluar el estado de sus **Competencias Digitales** basándose en marcos internacionales de referencia como DigCompEdu, DigCom 2.2, DigComp 3.0 y las directrices de la UNESCO sobre Inteligencia Artificial.

Esta encuesta no es solo una medición técnica; sirve de **hoja de ruta para su desarrollo profesional**. A través de sus respuestas, puede identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad en tres dimensiones clave:

1. **Su perfil profesional:** Cómo gestiona la información y se comunica en el entorno digital.
2. **Su práctica pedagógica e innovadora:** Cómo crea contenidos, utiliza tecnologías emergentes (como la IA) y diseña procesos de enseñanza inclusivos y seguros.
3. **Su rol como facilitador:** Cómo empodera a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos digitales responsables y autónomos.

Instrucciones para completar la encuesta:

- Lea cada una de las 25 afirmaciones detalladas a continuación. Valore su desempeño en una escala lineal de **1 a 6**, donde **1** representa un nivel de "Novato" (uso esporádico con necesidad de asistencia) y **6** representa un nivel de "Experto" (referente que lidera la formación de otros).
- Sea lo más honesto posible. Los resultados se utilizarán para generar un **Informe de Madurez Digital** que le proporcionará una guía clara para su formación continua.
- Al final cuenta con un **Glosario de Conceptos Clave con definiciones**, para una mejor comprensión.

Agradecemos su compromiso con la mejora constante de la labor docente y bibliotecaria.

Escala de Valoración (Referencia para el usuario)

1. (A1 - Novato): Tengo conciencia de la herramienta, pero requiero asistencia constante.
2. (A2 - Explorador): Utilizo recursos básicos sin personalizarlos ni sistematizarlos.
3. (B1 - Integrador): Utilizo herramientas de forma habitual para colaborar y evaluar.
4. (B2 - Avanzado): Selecciono y adapto herramientas con criterio pedagógico y ético.
5. (C1 - Líder): Diseño experiencias disruptivas con IA y garantizo inclusión total.
6. (C2 - Experto): Lidero la formación de colegas y propongo soluciones innovadoras.

Autoevaluación de Competencias Digitales

Dimensión	Área de Competencia/Competencia Digital	Escala (1-6)
I.COMPETENCIAS PROFESIONAL	1. Búsqueda, Evaluación y Gestión de Información	
	1.1 Identifico mis necesidades de información y navego en entornos digitales (incluida IA) para filtrar contenido relevante.	[]
	1.2 Evalúo críticamente la fiabilidad de las fuentes y los procesos de generación de contenido digital.	[]
	1.3 Organizo y realizo curación de contenidos para aportar valor antes de compartirlos en el ámbito educativo o bibliotecario.	[]
	2. Comunicación y Colaboración	
	2.1 Comparto contenido digital de forma ética, respetando la diversidad y las normas de etiqueta en diferentes contextos.	[]
	2.2 Utilizo tecnologías digitales para la co-creación y construcción colaborativa de recursos y conocimiento.	[]
II.COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE	3. Creación de Contenidos Digitales	
	3.1 Desarrollo y perfecciono recursos digitales originales respetando los derechos de autor y licencias.	[]
	3.2 Integro estratégicamente la IA generativa y la automatización para diseñar experiencias de aprendizaje disruptivas.	[]
	4. Enseñanza y Aprendizaje Digital	
	4.1 Aplico el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y métodos pedagógicos digitales para orientar la enseñanza.	[]
	4.2 Capacito a los estudiantes para el aprendizaje colaborativo y la creación conjunta de conocimiento mediante tecnología.	[]
	4.3 Fomento el aprendizaje autorregulado mediante el uso de datos generados por los alumnos para mejorar su progreso.	[]
	4.4 Implemento herramientas digitales para realizar evaluaciones diagnósticas y formativas con ética de datos (<i>Learning Analytics</i>).	[]
	4.5 Garantizo la accesibilidad universal e inclusión de estudiantes con necesidades especiales en las actividades digitales.	[]
	5. Seguridad, Bienestar y Uso Responsable	
5.1 Aplico medidas de ciberseguridad para proteger mis dispositivos y el contenido digital educativo.	[]	

	5.2 Ejercer y proteger los derechos de privacidad y datos personales (propios y ajenos) en procesos educativos.	[]
	5.3 Promuevo el bienestar digital y minimizo riesgos físicos o sociales (como el ciberacoso) en el uso de la tecnología.	[]
	5.4 Promuevo la sostenibilidad ambiental mediante el uso consciente y reciclaje de tecnologías digitales.	[]
	5.5 Gestiono mi identidad y reputación digital de forma proactiva y ética en las plataformas de servicios digitales.	[]
6. Resolución de Problemas		
	6.1 Identifico y resuelvo problemas técnicos al operar dispositivos y entornos digitales a nivel de usuario.	[]
	6.2 Evalúo y adapto las tecnologías digitales para satisfacer necesidades pedagógicas o administrativas específicas.	[]
	6.3 Utilizo el pensamiento crítico para implementar soluciones tecnológicas creativas en el entorno educativo.	[]
7. Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes		
III. COMPETENCIA DIGITAL CIUDADANOS	7.1 Integro actividades que desarrollan la alfabetización mediática y el análisis crítico de datos en los estudiantes.	[]
	7.2 Diseño tareas que requieren que los ciudadanos utilicen tecnologías para la comunicación y participación cívica responsable.	[]
	7.3 Enseño a los estudiantes a expresarse mediante la creación de contenido digital respetando licencias y autoría.	[]
	7.4 Capacito a los estudiantes para gestionar riesgos y garantizar su bienestar físico y social en entornos digitales.	[]
	7.5 Incorporo retos que exigen a los estudiantes resolver problemas digitales y transferir conocimientos a nuevas situaciones.	[]

Glosario de Conceptos Clave

- **IA Generativa:** Herramientas de inteligencia artificial capaces de crear contenido nuevo (texto, imágenes, código) a partir de instrucciones, como ChatGPT o similares.
- **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):** Marco que busca optimizar la enseñanza para todos, eliminando barreras y ofreciendo múltiples formas de participación y expresión.
- **Analíticas de Aprendizaje (*Learning Analytics*):** Uso ético de los datos generados por los estudiantes para comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

- **Curación de Contenidos:** Proceso de filtrar y añadir valor a la información digital antes de compartirla con los estudiantes o usuarios.
- **Madurez Digital:** Nivel de integración y uso estratégico de las tecnologías en la labor profesional y pedagógica.